

O‘SMIRLARNING BIOLOGIK YETILISHI JARAYONIDA TANA KOMPOZITSIYASI VA JINSIY DIMORFIZMNING NAMOYON BO‘LISHI

¹Kudeshova Gulchekhira Tengeltaevna., ²Pulatova Nafisa Alijan qizi
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Umumiy biologiya va fiziologiya kafedrasi, dotsent¹, 1-kurs magistrant²

k.gulchi@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580073>

Annotatsiya. Mazkur adabiyotlar sharhida o‘smirlik davrida tana tarkibining jinsiy farqlanishiga oid ilmiy tadqiqotlar tahlil qilingan bo‘lib, ushbu davrda tana tarkibida, ya‘ni yog‘ massasi, mushak massasi va suyak zichligida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y beradi. O‘smirlik davri o‘shish va jinsiy yetilishning intensiv bosqichi bo‘lib, erkak va ayol jinsida tana tarkibining farqlanishi biologik, gormonal, genetik va tashqi omillar bilan chambarchas bog‘liqdir. Maqolada, tana tarkibidagi jinsiy farqlar, bu o‘zgarishlarning gormonal va tashqi omillar bilan bog‘liqligi, shuningdek, zamonaviy diagnostika usullari (DEXA va bioimpedansometriya) yordamida olingan ilmiy ma‘lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘z: O‘smirlik davri, tana tarkibi, jinsiy differensiallik, mushak massasi, yog‘ massasi, bioimpedansometriya

Аннотация: В данном литературном обзоре проанализированы научные исследования, посвящённые половым различиям в составе тела в подростковом возрасте. В этот период происходят значительные изменения в жировой массе, мышечной массе и плотности костей. Подростковый возраст является интенсивной стадией роста и полового созревания, в ходе которой различия в составе тела между мужчинами и женщинами тесно связаны с биологическими, гормональными, генетическими и внешними факторами. В статье рассмотрены половые различия в составе тела, их связь с гормональными и внешними факторами, а также научные данные, полученные с помощью современных диагностических методов, таких как DEXA и биоимпедансометрия.

Ключевые слова: подростковый возраст, состав тела, половые различия, мышечная масса, жировая масса, биоимпедансометрия

Abstract: This literature review analyzes scientific studies on gender differences in body composition during adolescence. This period is marked by significant changes in fat mass, muscle mass, and bone density. Adolescence represents an intensive stage of growth and sexual maturation, during which differences in body composition between males and females are closely related to biological, hormonal, genetic, and environmental factors. The article discusses gender differences in body composition, their associations with hormonal and environmental influences, and scientific findings obtained through modern diagnostic methods such as DEXA and bioimpedance analysis.

Keyword: adolescence, body composition, gender differentiation, muscle mass, fat mass, bioimpedance analysis

Kirish. O‘smirlik - bu jismoniy, gormonal va psixologik o‘zgarishlarning eng faol bosqichlaridan biridir. Bu davrda o‘g‘il va qiz bolalar o‘rtasida tana tarkibining farqlari shu jumladan yog‘ va mushak massasi, o‘zgarishlarni talab qiladi. Ushbu farqlanishlar biologik va gormonal omillar, irsiylik, ovqatlanish va jismoniy faollik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, tana tarkibining o‘zgarishini har tomonlama tushunishga imkon yaratadi. O‘smirlik davri inson ontogenezining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biri hisoblanadi. Mazkur davrda jismoniy o‘shishning intensivlashuvi hamda jinsiy yetilishning faol jarayonlari kuzatiladi. Ushbu yoshda tana morfometrik ko‘rsatkichlari, ya‘ni bo‘y va tana massasi o‘zining maksimal rivojlanish bosqichiga yetadi, bu esa organizmda reproduktiv tizimning to‘liq shakllanishi va jinsiy yetilishni yakunlash uchun zarur bo‘lgan fiziologik asosni tashkil etadi. [9; 10; 11].

O‘smirlik davrida antropometrik rivojlanishda individual farqlar mavjud bo‘lsa-da, 15 yoshga kelib qiz o‘smirlarning aksariyatida ikkilamchi jinsiy belgilar to‘liq shakllanadi va hayz siklining barqaror ko‘rsatkichlari kuzatiladi. Bu esa jinsiy yetilishning tugallanganlik darajasini baholashda asosiy diagnostik mezon sifatida xizmat qiladi [6].

Balog‘atga yetish davri o‘smir organizmining faol o‘shish va rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Aynan shu davrda tiroksin kabi qalqonsimon bez gormonlariga bo‘lgan ehtiyoj keskin ortadi, chunki ular organ va to‘qimalarning differensiyalanishi, metabolizm va umumiy somatik rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi [10; 11].

Tana massasi indeksi (TMI) bolalar va o‘smirlarning jismoniy holatini baholashda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. TMI, yosh va jinsga nisbatan standartlashtirilgan ko‘rsatkichlarga asoslanib, bolalar va o‘smirlarning tana vaznining sog‘lom yoki patologik holatini aniqlashda yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, TMI qiymatlari ma‘lum foizli distribyutsiya asosida, ya‘ni 85 va 95 foizga nisbatan tahlil qilinadi, bu o‘smirlarning jismoniy holatiga nisbatan aniq ma‘lumotlar beradi [7].

TMI ko‘rsatkichlari bo‘yicha 85 foizdan pastroq qiymatlar normal tana massasiga mos keladi. 85 foiz va 94,9 foiz oralig‘idagi TMI qiymatlari ortiqcha tana vaznining borligini ko‘rsatadi. Semizlik esa TMI 95 foizga to‘g‘ri keladigan yoki undan yuqori qiymatlarga ega bo‘lgan sub’ektlarda tashxis qilinadi [2].

Biroq, statistik nuqtai nazardan, tana massasi indeksining normal qiymatining aniq chegarasini aniqlashda 75-persentilni tanlash samaraliroq bo‘lishi mumkin. Bu holda normal vazn va ortiqcha vazn o‘rtasidagi chegarani yanada aniqroq ajratib olish mumkin [4].

TMI 75-persentilini ortiqcha vazn mezoni sifatida qabul qilish zamonaviy tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan. Ma GS va boshqalar olib borgan tadqiqotda, TMI 75-persentilidan yuqori bo‘lgan bolalar va o‘smirlarda triglitseridlar, past zichlikdagi lipoproteinlar, arterial gipertenziya kabi yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ancha yuqori ekanligi ko‘rsatilgan [3].

Bundan tashqari, Bjorge T. va uning hamkasblari (2008) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, TMI 75 foizdan yuqori bo‘lgan 14–19 yoshli yoshlar o‘rtasida yurak-qon tomir kasalliklari va shu bilan bog‘liq o‘lim xavfi sezilarli darajada ortishi aniqlangan [2]. TMI 75-persentili ortiqcha vazni aniqlashda samarali mezon sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu ko‘rsatkich yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining xavf omili sifatida muhim ahamiyatga ega va uning yoshlar orasida salomatlikni baholashda qo‘llanilishi, sog‘liqni saqlash tizimidagi profilaktik tadbirlarni yanada samarali qilishga yordam beradi.

So‘nggi yillarda zob endemiyasi mavjud bo‘lgan hududlarda subklinik gipotireoz holatlari ancha keng tarqalganligi haqida 10 dan 30% gacha dalillar mavjud [6]. Shu bilan birga, qalqonsimon bezning gipofunksiyasi fonida o‘smir qizlarda hayz ko‘rish siklining buzilishi kabi klinik belgilar qayd etilmoqda [8].

Biroq yod tanqisligi korreksiya qilinmagan sharoitlarda qiz o‘smirlarning jismoniy va jinsiy rivojlanish xususiyatlari haqida ilmiy ma‘lumotlar yetarli darajada mavjud emas. Bu esa reproduktiv salomatlikni saqlashga qaratilgan ilg‘or sog‘liqni saqlash strategiyalarini ishlab chiqishda to‘siq bo‘lib xizmat qiladi [5].

Xulosa. O‘smirlik davrida tana tarkibining o‘zgarishlari inson organizmining jismoniy rivojlanishining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Bu davrda erkak va ayol jinsidagi farqlar aniq ko‘zga tashlanadi, ayniqsa mushak va yog‘ massalaridagi farqlar sezilarli bo‘ladi. Ushbu o‘zgarishlar biologik, gormonal va tashqi omillar, shu jumladan ovqatlanish va jismoniy faollik bilan bog‘liq bo‘lib, ular tana tarkibining to‘g‘ri baholanishi va sog‘lom rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Tana massasi indeksi (TMI) va uning foizli taqsimoti, ayniqsa persentilining qo‘llanilishi, o‘smirlarning sog‘lom yoki patologik jismoniy holatini aniqlashda samarali vosita sifatida foydalaniladi. TMI ko‘rsatkichlari yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanish xavfini baholashda, shuningdek, ortiqcha vazn va semizlikning oldini olishda asosiy diagnostik mezon sifatida muhim rol o‘ynaydi. Zob endemiyasi mavjud hududlarda o‘smirlar orasida subklinik gipotireoz holatlarining tarqalishi va uning jismoniy va jinsiy rivojlanishga ta‘siri shuni ko‘rsatadiki,

bu omillarni inobatga olgan holda salomatlikni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan profilaktik choralar zarur. Zamonaviy diagnostika usullari, masalan, bioimpedansometriya, tana tarkibini aniq o‘lchashga yordam beradi va o‘smirlarning salomatligini kuzatish va ilg‘or sog‘liqni saqlash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bjorge T., Engeland A., Tverdal A., Smith G.D. Body mass index in adolescence in relation to cause-specific mortality: a follow-up of 230,000 Norwegian adolescents // *American Journal of Epidemiology*. 2008. - № 168(1). - P. 30-37.
2. Koplan J.P., Overman C.T., Kraak V.I. Preventing Childhood Obesity: Health in the Balance. Washington, DC: National Academies Press, 2005.
3. Ma G.S., Li Y.P., Hu X.Q. et al. Report on childhood obesity in China (2). Verification of BMI classification reference for overweight and obesity in Chinese children and adolescents // *Biomed. Environ. Sci.* 2006. - № 19(1). - P. 1-7.
4. Газина Д.Н. Гендерно-возрастные особенности формирования избыточной массы тела в детско-подростковом возрасте как прогностический фактор сердечно-сосудистых нарушений Автореф. Дисс. канд. мед. наук. - Москва, 2010. - 141 с.
5. Демина Т.Н. // *Вестн. новых мед. технологий*. - 1998. - № 2. - С. 45-48, Longcope C. // *The Thyroid a Fundamental Clinical Text* / eds. L. Braverman and R. Utiger. - Philadelphia - N.Y., 1996. - P. 849-852.
6. Касаткина Э.П., Шилин Д.Е., Федотов В.П., Белослудцева Т.М. // *Пробл. эндокринолог.* - 1997. - № 5. - С. 8-12.]
7. Мелитицкая А.В. Взаимосвязи повышенной массы тела, метаболических нарушений и артериальной гипертензии у детей подросткового возраста: Автореф. дис. . к.м.н. — Уфа, 2006. — 24 с.
8. Репродуктивная эндокринология. - Т. 1 / Пер. с англ. под ред. С.С.К. Йена, Р.Б. Джаффе. - М., 1998. - С. 422-531. Krassas G.E., Ponticides N., Kaltsas Th. et al. // *Clin. Endocrinol.* - 1999. - V. 50. - P. 655-659.
9. Скородок Ю.Л. Особенности полового развития девочек с увеличением щитовидной железы / Автореф. канд. дисс. - СПб., 1996. - 19 с.
10. Сонькин В.Д. // *Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы)* / Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной. - М., 2000. - С. 185-199.
11. Щеплягина Л.А., Ильин А.Г., Звезда И.В. и др. // *Рос. педиат. журн* - 1999. - № 2. - С. 31-36.